

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
Curso: Arquivologia
Disciplina: Tecnologia Da Informação I
Docente: Wagner Junqueira De Araujo
Discente: Marcia Souza De Oliveira
Tema Pesquisado: Arquivologia

Gráfico 1 - Correlação entre autores.

Gráfico 2 - Correlação entre palavras chaves.

